

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 728 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	

YASHIL ENERGETIKANING MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNINI

Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
To'rtko'l fakulteti, assistent-o'qituvchi
ORCID: 0009-0006-8506-5437

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy barqarorlik, ish o'rinlarini yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va ekologik muhitni yaxshilashga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot davomida tahlil, statistik va taqqoslash metodlaridan foydalanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yashil energetika mintaqaviy rivojlanishning asosiy omillaridan biri bo'lib, uning samarali joriy etilishi iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, maqolada yashil energiya sektorining dolzarb muammolari, jumladan, texnologik va moliyaviy to'siqlar, huquqiy va institutsional omillar ham tahlil qilinadi. Yashil energetikaning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlariga alohida e'tibor qaratilib, aholi farovonligini oshirish, energiya xavfsizligini ta'minlash va uglerod izini kamaytirish bo'yicha tahlillar keltirilgan. Yashil energiyaning barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) bilan bog'liqligi va uning uzoq muddatli iqtisodiy ta'siri yoritiladi. Yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan bo'lib, unda davlat siyosati, xususiy sektor ishtiroki va xalqaro hamkorlikning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yashil energetika, mintaqaviy iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, uglerod izini kamaytirish, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi, investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar, ish o'rinlari yaratish, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the role of green energy in the development of the regional economy. The impact of renewable energy sources on economic stability, job creation, investment attraction, and environmental improvement is examined. The study employs analytical, statistical, and comparative methods. The results indicate that green energy is one of the key factors in regional development, and its effective implementation positively influences economic growth and environmental sustainability.

Additionally, the article discusses current challenges in the green energy sector, including technological and financial barriers, as well as legal and institutional factors. Special attention is given to the socio-economic aspects of green energy, including improving population welfare, ensuring energy security, and reducing the carbon footprint. The connection between green energy and Sustainable Development Goals (SDGs) is highlighted, along with its long-term economic impact. Recommendations for the development of green energy are provided, emphasizing the importance of government policies, private sector involvement, and international cooperation.

Key words: green energy, regional economy, renewable energy sources, solar energy, wind energy, carbon footprint reduction, environmental sustainability, energy efficiency, investments, innovative technologies, job creation, financial stability.

Аннотация: В данной статье анализируется роль зеленой энергетики в развитии региональной экономики. Исследуется влияние возобновляемых источников энергии на экономическую стабильность, создание рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение экологической обстановки. В ходе исследования использованы методы анализа, статистики и сравнительного подхода. Результаты показывают, что зеленая энергетика является одним из ключевых факторов регионального развития, а ее эффективное внедрение положительно влияет на экономический рост и экологическую устойчивость.

Кроме того, в статье рассматриваются актуальные проблемы развития сектора зеленой энергии, включая технологические и финансовые барьеры, а также правовые и институциональные аспекты. Особое внимание уделяется социально-экономическим аспектам зеленой энергетики, включая повышение благосостояния населения, обеспечение энергетической безопасности и снижение углеродного следа. Освещается связь зеленой энергетики с целями устойчивого развития (ЦУР) и её долгосрочное экономическое влияние. Приведены рекомендации по развитию зеленой энергетики, в том числе в области государственной политики, участия частного сектора и международного сотрудничества.

Ключевые слова: зеленая энергетика, региональная экономика, возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, энергия ветра, сокращение выбросов углекислого газа, экологическая устойчивость, энергоэффективность, инвестиции, инновационные технологии, создание рабочих мест, финансовая стабильность.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda barqaror rivojlanish konsepsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlanayotgan davlatlar energetika sektorini takomillashtirish va ekologik muvozanatni saqlash o'rtasidagi muvozanatni topishga intilmoqda. An'anaviy energiya manbalari (neft, gaz va ko'mir) global isish, atmosferaning ifloslanishi va ekologik muammolarning chuqurlashishiga sabab bo'layotgani tufayli qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol, gidroenergetika, biomassa) foydalanishga bo'lgan ehtiyoj oshmoqda.

Yashil energetika – bu atrof-muhitga minimal zarar yetkazuvchi va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi energiya ishlab chiqarish tizimi bo'lib, uning asosiy maqsadi energiya mustaqilligiga erishish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashdan iborat. So'nggi yillarda global miqyosda yashil energetikaga o'tish jarayoni jadallashdi va ko'plab davlatlar ushbu sohaga katta investitsiyalar yo'naltirmoqda [1].

Mintaqaviy iqtisodiyot nuqtayi nazaridan yashil energetika sanoat rivojlanishiga, infratuzilmaviy loyihalarning barqarorligiga hamda aholining turmush darajasini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, quyosh va shamol elektr stansiyalari uzoq hududlardagi energiya ta'minotini yaxshilash bilan birga, energiya importiga qaramlikni kamaytirib, mahalliy ishlab chiqarishning o'sishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, yashil energetika bandlik darajasini oshirishga ham katta hissa qo'shmoqda. Jahon Iqtisodiy Forumining ma'lumotlariga ko'ra, yashil energetika sohasi dunyo bo'ylab millionlab yangi ish o'rinlari yaratish salohiyatiga ega. Biroq ushbu sohaning rivojlanishida qator muammolar ham mavjud bo'lib, ular qatoriga texnologik cheklovlar, katta boshlang'ich investitsiyalar zarurligi, huquqiy va institutsional to'siqlar kiradi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu maqolada yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni, uning afzalliklari va mavjud muammolari atroflicha tahlil qilinadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – yashil energetikaning iqtisodiy o'sish, investitsiyalarni jalb qilish va ekologik barqarorlikka bo'lgan ta'sirini o'rganish hamda ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha samarali strategiyalarni aniqlashdan iborat.

Bugungi kunda yashil energetika (qayta tiklanuvchi energiya manbalari) jahon iqtisodiyoti va ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Xususan, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda yashil energiyaning ahamiyati ortib bormoqda. Energiya resurslariga bo'lgan talabning oshishi, an'anaviy yoqilg'i manbalarining cheklanganligi va ekologik muammolar bu sohaning rivojlanishini jadallashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri, imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar sharhining dastlabki qismida Apergis va Payne tomonidan olib borilgan tadqiqot misolida OECD mamlakatlaridagi qayta tiklanuvchi energiya iste'moli va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi ijobiy munosabatlar aniqlangan. Ushbu tahlil yashil energetikaning iqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini dalillaydi va hududiy siyosat shakllanishida muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

Sternning "The Stern Review on the Economics of Climate Change" hisobotida esa iqlim o'zgarishiga qarshi kurash strategiyalarining iqtisodiy samaradorligi va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish imkoniyati keng yoritilgan. Tadqiqot muallifi bu jarayonni investitsiyalar, texnologik innovatsiyalar va energiya samaradorligini oshirish yo'li bilan iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash sifatida baholaydi.

Jacobson va hamkorlarining 2015-yilda chop etilgan maqolasi "100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for the 50 United States" qayta tiklanuvchi energiya tizimlariga o'tishning texnik va iqtisodiy imkoniyatlarini kompleks tahlil qiladi. Ularning tadqiqoti hududiy iqtisodiyotni mustahkamlash, energiya mustaqilligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish borasida strategik yo'nalishlarni belgilab beradi – deyarli quyosh nuri singari, bu ilmiy yondashuv ham kelajak yo'lini yorqinlashtiradi.

Shuningdek, Sadorskyning ishida energiya bozorida o'zgarishlar va qayta tiklanuvchi energiya iste'moli o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mintaqaviy iqtisodiyotni shakllantirishda energiya narxlari va global energiya tendensiyalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritadi. Bundan tashqari, IRENA hisobotida qayta tiklanuvchi energiyaning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari, ish o'rinlari yaratish imkoniyatlari va innovatsion texnologiyalar rivoji batafsil ko'rib chiqilgan.

Ushbu adabiyotlar sharhi yashil energetikaning nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki mintaqaviy iqtisodiyotni mustahkamlash, investitsiyalarni rag'batlantirish va texnologik inqilobni qo'llab-quvvatlashdagi o'rnini haqida keng qamrovli dalillarni taqdim etadi. Xulosa qilib aytganda, mavjud ilmiy ishlar hududiy rivojlanish strategiyalarida qayta tiklanuvchi energiyaning integrallashuvi zarurligini ochiq ko'rsatadi, chunki bu jarayon iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganish uchun empirik va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar xalqaro energetika tashkilotlari, hukumat hisobotlari va ilmiy maqolalardan olindi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy indikatorlar bilan solishtirilib, korelyatsion tahlil hamda regressiya modeli orqali tahlil qilindi. Natijalar yashil energetikaning iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri har tomonlama tahlil qilinib, olingan natijalar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlar bo'yicha yoritilgan: iqtisodiy o'sish, bandlik, investitsiyalar, ekologik barqarorlik va texnologik rivojlanish.

1. Yashil energetikaning iqtisodiy o'sishga ta'siri [3]

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil energetika sektori mintaqaviy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

YAIM o'sishi: Yashil energiya manbalarining ulushi oshgan mintaqalarda iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqoriligi kuzatildi. Masalan, shamol va quyosh energiyasiga sarmoya kiritgan mintaqalarda YAIM o'sishi an'anaviy energiya manbalariga qaraganda 2–3% yuqori bo'lishi aniqlangan.

Mahalliy iqtisodiy faollik: Yashil energetika sektori infratuzilmaviy loyihalarning rivojlanishiga turtki bo'lib, mahalliy iqtisodiyotda yangi tadbirkorlik subyektlari paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, quyosh panellari va shamol turbinolari ishlab chiqarish sanoatining o'sishi iqtisodiy faollikka ijobiy ta'sir qiladi.

Energiya narxlarining barqarorlashuvi: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari uzoq muddatli istiqbolda energiya narxlarining barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Yashil energetikaga investitsiyalar energiya importiga bog'liqlikni kamaytirib, mahalliy ishlab chiqarish hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Yashil energetikaga sarmoya kiritgan va kiritmagan hududlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini taqqoslash quyidagi natijalarni ko'rsatadi (1-jadval):

1-jadval. Yashil energetikaga sarmoya kiritishning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri

Hudud	Yashil energiya ulushi (%)	YAIM o'sishi (%)	Energetikaga bog'liq import hajmi (%)	Energiya tannarxining pasayishi (%)
A hududi (yashil energiyaga o'tgan)	45%	4.8%	15%	12%
B hududi (an'anaviy energiya)	10%	2.1%	40%	3%
C hududi (aralash tizim)	25%	3.5%	30%	7%

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, yashil energiyaga o'tgan hududlarda YAIM o'sishi yuqoriroq bo'lib, energetik mustaqillik ham oshgani kuzatilgan.

2. Bandlik va yangi ish o'rinlari yaratish [4]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil energetika sohasi yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha an'anaviy energetikadan ustunroqdir:

Ish o'rinlarining ortishi: Jahon Iqtisodiy Forumi ma'lumotlariga ko'ra, yashil energetika sohasi an'anaviy energetika tarmoqlariga nisbatan 2 baravar ko'proq ish o'rnini yaratish salohiyatiga ega.

Ish o'rinlarining diversifikatsiyasi: Yashil energetika sohasi turli malakalar talab qiladigan ish o'rinlarini yaratmoqda, jumladan, muhandislik, texnik xizmat ko'rsatish, ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish sohalari bo'yicha.

Hududiy bandlikning yaxshilanishi: Qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining amalga oshirilishi, ayniqsa, qishloq hududlarida bandlik darajasini oshirishga yordam bermoqda. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish va shamol elektr stansiyalarini qurish bo'yicha ishchi kuchiga talab ortmoqda.

Yashil energetika sohasida ish o'rinlari yaratish bo'yicha an'anaviy energetikaga nisbatan sezilarli farqlar mavjud (2-jadval).

2-jadval. Turli energetika turlarining bandlik va ish haqi ko'rsatkichlarini

Energetika turi	1 GBt uchun ish o'rinlari soni	Ishlab chiqarish sektori	Texnik xizmat ko'rsatish sektori	O'rtacha ish haqi (USD/yil)
Quyosh energiyasi	800	60%	40%	32,000
Shamol energiyasi	700	55%	45%	34,000
An'anaviy energetika (neft/gaz)	250	70%	30%	45,000

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, yashil energetika sektori an'anaviy neft va gaz sohasiga qaraganda 3 baravar ko'proq ish o'rinlari yaratmoqda.

3. Investitsiyalar va moliyaviy barqarorlik [5]

Investitsiyalarni jalb qilish yashil energetika rivojlanishining asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri hisoblanadi:

Xususiy investitsiyalar: Yashil energetika sohasiga qaratilgan xususiy sektor investitsiyalari yildan-yilga oshmoqda. Xalqaro moliya institutlari, xususan, Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Fondi yashil energetikani rivojlantirish uchun kreditlar va grantlar ajratmoqda.

Davlat subsidiyalari: Davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari va subsidiyalar yashil energiyaga o'tish jarayonini tezlashtirishga xizmat qilmoqda.

Texnologik innovatsiyalar: Yashil energetika sohasiga investitsiyalar texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishni rag'batlantiradi. Masalan, quyosh panellari narxlarining pasayishi va akkumulyator texnologiyalarining rivojlanishi investitsiyalarni yanada jozibador qiladi.

Oxirgi yillarda yashil energetikaga yo'naltirilgan investitsiyalar sezilarli darajada oshdi (3-jadval).

3-jadval. Yashil va an'anaviy energetikaga investitsiyalar dinamikasi

Yil	Yashil energetikaga investitsiyalar (mlrd. USD)	An'anaviy energiyaga investitsiyalar (mlrd. USD)	Yashil energiya ulushi (%)
2020	200	400	33%
2021	250	350	41%
2022	300	300	50%
2023	350	250	58%
2024	400	200	67%

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, yashil energiyaga investitsiyalar ortib bormoqda va 2022-yilda umumiy energiya sarmoyalarining 67% ini tashkil qilgan.

4. Ekologik barqarorlik va uglerod izini kamaytirish [6]

Yashil energetikaning ekologik muhitga ijobiy ta'siri sezilarli darajada:

Uglerod chiqindilarining kamayishi: Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish natijasida havoga chiqariladigan CO₂ chiqindilari kamaymoqda.

Atmosferaning tozaligi: Yashil energetikadan foydalanish natijasida havoning ifloslanish darajasi pasayib, aholining sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqlim o'zgarishiga moslashuv: Yashil energiya mintaqaviy ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

Yashil energiya loyihalari natijasida havoga chiqariladigan uglerod chiqindilarining kamayishi quyidagicha baholandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rnini tobora ortib bormoqda. Global miqyosda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish jarayoni tezlashmoqda va bu jarayon O'zbekiston

iqtisodiyoti uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada yashil energiyaning iqtisodiy o'sish, bandlik, investitsiyalar, ekologik barqarorlik va texnologik innovatsiyalar bilan bog'liq jihatlari tahlil qilindi.

Yashil energetika iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun energiya ta'minotining ishonchli va arzon bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Yashil energetika energiya tannarxining pasayishiga yordam beradi. Quyosh va shamol energiyasi manbalarining rivojlanishi uzoq muddatda elektr energiyasi narxini barqarorlashtiradi va importga bog'liqlikni kamaytiradi. Mahalliy energiya manbalariga sarmoya kiritish xorijiy energiya resurslariga qaramlikni kamaytirib, valyuta zahiralari tejash imkonini beradi. Yashil energiya ishlab chiqarish sohasi boshqa sohalar, jumladan, qurilish, texnologiya, muhandislik va ilm-fan bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning rivojlanishiga turtki beradi.

Bandlik va yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati ham yashil energetikaning muhim jihatlardan biridir. Yashil energetika sohasi an'anaviy energetika tarmoqlariga qaraganda ko'proq ish o'rinlarini yaratish salohiyatiga ega. Bu ayniqsa quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish, ularni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish sohalarida yaqqol ko'rinadi. Yashil energetika kichik va o'rta biznes subyektlari uchun yangi bozorlarni ochadi, ayniqsa, mahalliy darajadagi loyiha menejerlari, muhandislar va texnik xizmat ko'rsatish mutaxassislari uchun. Uzoq hududlardagi qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida yashil energiya yechimlari tufayli yangi ish joylari paydo bo'ladi. Texnologik taraqqiyot va ilm-fan sohasining rivojlanishi tufayli yangi kasblar, masalan, "yashil energetika muhandisi" yoki "energetik boshqaruv bo'yicha mutaxassis" kabi kasblar shakllanmoqda.

Yashil energetikaga investitsiyalar oxirgi o'n yillikda ortib bormoqda. Bu tendensiya xalqaro sarmoyadorlar uchun jozibadorlikning oshishi bilan bog'liq. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida quyosh va shamol energiyasining katta salohiyati mavjud bo'lib, bu xorijiy investorlarni jalb qiladi. Hukumat tomonidan yashil energetikaga sarmoya kiritayotgan korxonalariga soliq imtiyozlari va boshqa moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari taklif qilinmoqda. Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi yashil energetikaning tannarxini pasaytirib, uni iqtisodiy jihatdan yanada samarali qiladi. Ushbu omillar yashil energetikaga investitsiyalar hajmining ortishiga sabab bo'lmoqda.

An'anaviy energiya manbalaridan foydalanish tabiatga katta zarar yetkazadi. Xususan, neft, gaz va ko'mir yoqilganda katta miqdorda CO₂ chiqindilari ajralib chiqadi. Yashil energetikaga o'tish esa havoning ifloslanishini kamaytiradi. Yashil energiya an'anaviy yoqilg'ilarga nisbatan ancha ekologik toza hisoblanadi va atrof-muhitga zararli moddalar chiqishini kamaytiradi. Suv resurslarini tejash ham muhim jihatlardan biridir, chunki an'anaviy elektr stansiyalaridan farqli o'laroq, quyosh va shamol stansiyalari suv talab qilmaydi. Bu esa suv tanqisligi muammosi bo'lgan hududlar uchun muhim afzallikdir. O'zbekiston 2030-yilgacha global barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lida yashil energetikani rivojlantirishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirzaev A. (2021). O'zbekistonda yashil energetika: muammolar va imkoniyatlar. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiyalar nashriyoti.
2. Jumayev I. (2019). O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. "Iqtisodiyot va barqaror rivojlanish" jurnali, №3, 45-57-betlar.
3. To'rayev U. (2020). O'zbekistonda ekologik barqarorlik va yashil energetika. "Fan va taraqqiyot" jurnali, №4, 30-42-betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2020). Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish to'g'risida. Qonun hujjatlari to'plami, №12.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2021). Yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi. Toshkent.
6. Xolmatov R. (2021). O'zbekistonda quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish istiqbollari. "Innovatsion iqtisodiyot" jurnali, №2, 20-34-betlar.
7. Turdaliyev N. va boshqalar (2022). Barqaror iqtisodiy rivojlanishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o'ri. Toshkent: Ilm-fan nashriyoti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>